

Окказиональные слова в газетном тексте как примета нового времени

Пирманова Назира Исмековна, кандидат филологических наук, доцент
Оренбургский государственный педагогический университет (Оренбург, Россия)

Аннотация В статье представлен анализ окказиональных слов, отобранных из периодических изданий «Комсомольская правда» и «Российская газета». Окказионализмы охарактеризованы по семантическим и экспрессивным свойствам, особенностям словообразования, частеречной принадлежности и тематической направленности.

Ключевые слова: окказионализм, авторские новообразования, способ образования, частеречная принадлежность, семантика, экспрессия.

Occasional words in newspaper text as a sign of the new era

Pirmanova N.I., Cand. of Sciences (Philology), senior lecturer
Orenburg State Pedagogical University (Orenburg, Russia)

Abstract. The article presents an analysis of occasional words selected from the periodicals "Komsomolskaya Pravda" and "Rossiyskaya Gazeta". Occasionalisms are characterized by their semantic and expressive properties, peculiarities of word formation, part of speech and thematic orientation.

Keywords: occasionalism, author's new formations, method of education, part-of-speech affiliation, semantics, expression.

Окказиональные новообразования как экспрессивные речевые единицы привлекают внимание лингвистов в связи с их структурно-семантическими особенностями, с выражаемой оценочностью и с особенной социальной ориентированностью. Т.Б. Радбиль считал окказиональные слова «словообразовательными аномалиями» и отмечал, что «изучение разного рода нарушений и отклонений от известных нам закономерностей функционирования языка позволяет глубже понять как природу самого объекта, так и уровень знания о нем» [1, с. 6].

Явление окказиональности рассматривалось в лингвистике в разных аспектах в трудах Е.А. Земской [2], М.А. Бакиной [3], Т.А. Гридиной [4] и др.

Окказиональные слова, неологизмы, авторские новообразования, индивидуально-речевые образования, потенциальные слова – далеко не полный перечень синонимов, характеризующих статус слов данной группы в русском языке.

Действительно, окказиональные слова обладают ярко выраженной коннотацией и экспрессией, которые создаются словообразовательными аффиксами, в результате языковой (словообразовательной) игры или семантическими особенностями. Именно поэтому окказионализмы рассматриваются современными исследователями в лингвокультурологическом аспекте – как яркое средство экспрессивизации газетного текста [5], в качестве текстообразующего средства при выполнении учащимися творческих работ [6].

В данной статье рассматриваются структурно-семантические свойства, особенности функционирования, экспрессивные качества, частеречная принадлежность окказиональных слов. Материалом исследования являются окказиональные новообразования, извлеченные методом сплошной выборки из текстов

оренбургских газет «Комсомольская правда – Оренбург» и «Российская газета» за 2018–2020 гг. (рубрики «В мире», «Общество», «Семья», «Культура», «Происшествия», «Туризм» и др.).

Окказионализмы, как особая группа слов, характеризующаяся экспрессией, ярко выраженной коннотацией, активно используются в публицистической речи в качестве инструмента, способного привлечь внимание читателя к актуальным проблемам социума.

В нашей картотеке свыше 50 окказиональных слов разной тематики, характеризующихся различными способами словообразования. Анализ исследуемого материала показывает, что чаще всего окказионализмы используются в качестве заголовка или подзаголовка. Наиболее частотными являются группы окказиональных слов, выраженных именами существительными и глаголами. Рассмотрим авторские новообразования в соответствии с их тематической направленностью.

Первую группу составили окказиональные слова социально-политической тематики, зафиксированные в текстах газетных статей, поднимающих острые социальные вопросы. Обратимся к нашим иллюстрациям.

У Путина и Грудина растёт рейтинг, а у Собчак – антирейтинг. (КП, 17.01.2018). Анти- (греч *anti* – приставка, обозначающая противоположность или враждебность чему-либо, соответствует русскому «против» [7, с. 42]. Чаще всего для образования окказионализмов используются иноязычные приставки (гипер-, ультра-, мульти-, мега-, анти-).

Почему в Киеве после безвиза сразу наступил безгаз (заголовок) (КП, 07.03.2018). Пятидневный безвиз повысил спрос на двухдневные путевки с ознакомительными турами. Безвиз хорошо бы продлить дней

до 18 (КП, 19.04.2018). Окказионализмы безвиз и безгаз имеют саркастическую стилистическую окрашенность, способ образования – бессуффиксный.

Этот же способ образования у слов *релакс* (от существительного *релаксация*) и *отлуп* (в значении «дать отпор, отказать»): Вячеслав Володин сообщает с главами фракций предложил дать *отлуп* Западу в ответ на санкции (КП, 18.04.2018). Даже *уик-энда* на релаксе хватает многим на перезарядку (КП, 19.04.2018).

Наиболее активно используется суффиксальный способ образования окказиональных слов, в частности, суффикс -к- со значением предметности: В Киве готовят быструю зачистку Донбасса (КП, 13.03.2018). Большая чистка в Дагестане (заголовок) (КП, 06.02.2018).

Заявудин потребовал *спортивки* (заголовок) (КП, 04.04.2018). О заключенном в тюрьме, которой потребовал спортивный телевизионный канал для себя. Автор заголовка иронизирует над этим случаем, отсюда и употребление легкомысленного «спортивка», а не официального наименования – спортивный канал (ср.: спортивка в разговорной речи – спортивная форма).

Как мы построили Желтороссию в Китае. И потеряли (КП, 06.02.2018). Окказиональное имя собственное Желтороссия (в заметке говорится о Харбине, где в свое время было очень много русских эмигрантов) образовано по существующей в русском языке модели – Малороссия (сложение основ).

Во вторую группу вошли окказиональные слова, отобранные из статей на социально-бытовые темы.

Осторожно: *лжедиспансеризация* (загол.) (КП – 18.04.2018). Сложное слово можно назвать окказионализмом, которое отрицательно оценивает процесс медицинского обследования – диспансеризацию. Лже – первая часть сложных слов в значении «ложный, не настоящий» [8, с. 296]. Я не мультиинструменталист, но играю на многих инструментах (КП, 13.02.2020). Мульти- – начальная часть сложных слов со значением «множество предметов» или «многократность действий» [9, с. 428].

«Очумелец» сделал лучшую в мире игрушку (КП, 19.01.2018). Окказионализм *очумелец* образован от прилагательного *очумелый*, имеет помету «просторечная стилистическая окрашенность» и означает: «совсем потерявший соображение, одурелый» [8, с. 446]. К слову, в телевизионной передаче «Пока все дома» есть рубрика «очумелые ручки», в названии которой зафиксирована эта лексема.

Чиновники считают: нужно порадовать родному человечку, своим фирмёшкам (КП, 06.04.2018). Фирмёшки – очень маленькие, а потому и неважные фирмы. Выражая свое пренебрежение к ним, автор статьи образует окказиональное слово при помощи суффикса -ёшк-, указывающего на незначительность явления.

Обратим внимание на ряд новообразований, выраженных прилагательными.

На мальшиковые группы регионы получают 24,5 миллиарда рублей (РГ, 15.03.2018). Прилагательное *мальшиковый* не зафиксировано в толковых словарях русского языка, значит, это новообразование можно

отнести к окказионализмам. Следующее прилагательное такого же характера: *Любые интродуценты могут внести сумятицу в сообщество аборигенных видов, и благое пожелание граждан может выйти им боком* (КП, 06.04.2018). Прилагательное с корнем *абориген-* отсутствует в толковом словаре.

Раскинулось поле *бульбяное* (КП, 02.02.2018). Прилагательное *бульбяное* образовано от имени существительного «бульба», что в переводе с белорусского языка означает картофель. Бульбяное поле – картофельное поле.

Выраженной экспрессией и некоторой речевой агрессией обладают глагольные образования.

И всех их динамили юные красавицы, подвергая страданиям... Глагол *динамить* отмечен в словаре ненормативной лексики как жаргонное слово со значением: «жульничать, обманывать, то же, что и вертеть динамо» [10, с. 176].

Глючат только роботы, фонтанируют проектами (РГ, 12.04.2018). Глючить – от существительного *глюки*. *Глюки* – жарг., галлюцинации от алкоголя, наркотиков [10, с. 135].

Кто банчит участками? (заголовок) (КП, 18.04.2018).

Любопытство оказалось наказуемо: с легкой руки одного из зимников (тот, кто зимует на даче) был запущен слух о том, что сотками банчит В.И. Тютиков. Уже сейчас там более 50 семей-зимников... Когда в товарищах согласия нет, садово-огородные страсти кипят в судах (КП, 18.04.2018). Банчить – жарг. продавать, сбывать [10, с. 29].

Маму сильно отфотошопили... (КП, 22.01.2020). Фотошоп – графический редактор, работающий с изображениями [9, с. 815]. Фотошопить – глагол образован от названия действия «работать с редактором фотошопа». В русском языке слово приобрело приставку от- и новое значение: «исправить изображение, придать ему надлежащий вид».

Приведенные примеры окказиональных слов, выраженных глаголами, фиксируются в активной разговорной лексике.

Таким образом, во второй группе представлены окказиональные слова, выраженные разными частями речи, образованные различными узуальными способами словообразования.

Третью группу образуют окказионализмы, отобранные из статей нравственно-этической и культурно-просветительской направленности. Выделим окказионализмы, представленные сложными словами.

Песталоцци-ушинские. Иоганн Генрих Песталоцци и Константин Дмитриевич Ушинский – это великие педагоги своего времени, посвятившие педагогические труды проблемам воспитания и развития ребенка. Объединяя эти два великих имени в одно (к тому же написанных с маленькой буквы), автор откровенно иронизирует над некоторыми современными педагогами, которые не могут как следует выполнять свои обязанности.

Александр Петров в новом фильме играет влюбленного *раздолбая-спасателя* (КП, 15.02.2018). Слово *раздолбай* отмечено в Толковом словаре ненормативной лексики русского языка, имеет значение:

«бестолковый или недисциплинированный человек, балбес, олух» [10, с. 719].

Ничего стадионного с момента выхода на сцену Земфиры, на мой взгляд, на нашей эстраде не появилось (РГ, 05.04.2018). Прилагательное *стадионное* создано по существующим в языке словообразовательным моделям (с помощью суффикса -н-).

Никто не придает значения этим фейковым представительствам... (КП, 20.02.2020). Фейк – фальсификация. Фейковый – фальсифицированный.

Таким образом, анализ окказиональных слов показал, что наиболее продуктивными являются узловые словообразовательные способы – префиксация, суффиксация и сложение. Употребление окказиональных слов авторами газетных публикаций обусловлено акцентированием внимания читателей на различных проблемах общества и злободневных вопросах. Оценочность и экспрессия создаются аффиксами и семантико-стилистическими свойствами новообразований, особенности функционирования окказионализмов подчеркивают их социальную ориентированность.

Литература:

1. Радбиль Т.Б. Языковые аномалии в художественном тексте: дис. д-ра филол. наук: 10.02.01. М., 2006. – 496с.
2. Земская Е.А. Окказиональные и потенциальные слова в русском словообразовании. Актуальные проблемы русского словообразования: Материалы республиканской научной конференции. Самарканд, 1972. – С.19-28.
3. Бакина М.А. Окказиональные слова, мотивированные прилагательными в современной поэзии // Слово в русской советской поэзии. М.: Наука, 1975. – С. 164-179.
4. Гридина Т.А. Языковая игра: стереотип и творчество. Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т, 1996. – 214с.
5. Самыличева Н.А. Структурно-семантическая обусловленность экспрессивности окказионального слова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2015. №2. Часть 2. – С. 536-540.
6. Кулакова Н. В. Использование словообразовательных окказионализмов как текстообразующего средства при написании сочинений младшими школьниками // Дис. ... канд. пед. наук. Красноярск, 2005. –180 с.
7. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981.– 620 с.
8. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003.
9. Шагалова Е.Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX- начало XXI вв.). М.: Астрель, АСТ, 2009. – 943 с.
10. Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. М.: Астрель, АСТ, 2005. – 1021 с.